

ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ТАДРИЖИЙ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ

Умарова Барно Акбутаевна

Бош прокуратура бошқарма бошлиғи,
юримдик фанлар номзоди

АННОТАЦИЯ: Мақолада фуқаролик процессида прокурор иштироки, унинг процессга кириб келиши, унинг процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятлари, прокурорнинг фуқаролик судларида иштирок этиши лозим бўлган ишлар тоифаси ривожланиши, унинг бошқа иштирокчилардан фарқли жиҳатлари, давлат манфаатларида иштироки, унинг ваколатларининг айрим жиҳатлари тарихий манбалар орқали баён қилинган.

Калит сўзлар: прокурор, прокурор назорати, фуқаролик процесси, фуқаролик процессуал кодекси, фуқаролик судларида прокурор иштироки

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 143-моддасига асосан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга ошириш Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар томонидан амалга оширилади [1]. Шунингдек, қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботни, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга жамоат ташкилотлари ва фуқаролар ёрдам кўрсатишлари мумкинлигининг белгиланиши ҳам прокурорларнинг фуқаролик суд ишларини юритишда иштирок этишига асос бўлиб хизмат қилади.

Фуқаролик суд ишларини юритишда прокурор иштироки масаласи фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, давлат ва жамият манфаатларига хизмат қилиш мақсадида белгиланган норма бўлиб, унинг шаклланиш ва ривожланиш тарихига эга.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Жумладан, прокурор назорати институти ташкил этилиши 1867 йилдаги Туркистон ўлкасини бошқаришга оид вақтинчалик Низом лойиҳасида кўзда тутилган эди.

Прокурорлар ўша даврда суд палатаси ва округ суди мажлисларида иштирок этиш ва қонунни қўллаш юзасидан хулоса бериш, аниқланган камчиликлар юзасидан фармойиш бериш, интизомий иш юритув кўзғатиш, жазони ижро этувчи муассаларда, қамоқхоналарда маҳбуслар сақланишининг қонунийлиги устидан кузатувни олиб бориш каби вазифаларни амалга оширишган.

М.И.Эриашвили фикрича, фуқаролик процессида давлат прокурори даъволар билан чиқиш ҳуқуқига эга эмас эди. Суд қарорларига норозилик билдириш ҳуқуқи прокурорга фуқаролик процесси хартияси ва фақат хазина билан боғлиқ бўлган ҳолларда, шунингдек, никоҳ масалаларида берилган [2].

Бундан кўринадикки, прокурорлар фақат ғазначилик ва оилавий масалалар юзасидангина даъво аризалари киритиш ваколатига эга бўлишган. Бу даврда фуқаролик судларида прокурор иштироки ўз моҳиятини йўқота бошлаган.

Назаримизда прокурорнинг ушбу даврдаги фуқаролик жараёнида иштироки мутлақо самарасиз эди. Бундан ташқари, бу процесснинг тез кўрилишини ҳам қийинлаштирарди, чунки кўп ҳолларда прокуратура хулосаси бир парча қоғозга айланиб қолганди. Уларнинг судларда иштирок этиш ёки этмаслигининг аҳамияти қолмаган бир даврга айланиб қолган эди.

Г.Вебловский таъкидлашича, “фуқаролик процессида прокурорнинг иштироки ҳақиқатда бутунлай фойдасиз эди. Бу ҳатто процессни мураккаблаштирарди... Умуман олганда, аксарият ҳолларда, прокурор хулосаси маъносиз бир ҳужжатга айланган эди (баъзан “Мен кўриб чиқдим формуласи билан даъвони рад этиш тўғрисида ёки даъвони таъминлаш” назарда тутилари холос) ва шу билан бирга прокурор фақат ишга халақит берарди” [3]. Бу фикрлардан англаш мумкинки, прокурорларнинг судларда иштироки бир рамзий маъно касб этиб қолганлигидан далолатдир.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

Прокурорнинг фуқаролик процессида иштирок этиш институти 1911 йил 9 майдаги “Прокуратура назорати мансабдор шахсларини фуқаролик ишлари бўйича судларда фикр беришдан озод қилиш тўғрисида”ги қонун билан сезиларли даражада чекланган бўлсада, прокурор томонидан хулосани тақдим этишни назарда тутадиган тўртта ҳолат мавжуд эди:

- суд ва ҳукумат тузилмалари ўртасидаги низолар;
- ҳужжатларнинг сохталиги тўғрисидаги низолар ва умуман, никоҳ ва туғилишнинг қонунийлиги тўғрисидаги суд томонидан кўриб чиқилиши керак бўлган ҳолатлар;
- маъмурий идора ва сайловчилар мансабдор шахсларининг ва ходимларининг буйруқлари билан етказилган зарар;
- етказилган зарарни ундириш масаласи [4].

Кейинчалик 1927 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Совет Социалистик Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси (кейинги ўринларда ФПК) 2-моддасида суд ишни фақат манфаатдор тарафнинг аризасига кўра кўришни бошлаши, прокурор, агар унинг фикрича, давлат ёки меҳнаткаш омма манфаатларини ҳимоя қилиш талаб қилинса, иш бошлашга ҳамда процесснинг исталган босқичида ишга аралашинишга ҳақли эканлиги, тараф ҳар қандай ҳолатда даъво асосини ўзгартириши, талабларини ошириши ёки камайтириши, шунингдек улардан кечиши мумкинлиги белгиланди [5].

ФПК 11-моддасида, ишда иштирок этишга қўйилган, тарафлар, прокуратура, учинчи шахслар ва уларнинг вакиллари ишнинг ҳар қандай ҳолатида ҳам иш юритиш ҳужжатлари билан танишишлари, улардан кўчирма олишлари ва иш ҳужжатларидан нусхалар олишлари мумкин, тарафлар ва учинчи шахслар тасдиқланган кўчирма ва нусхалар учун белгиланган тартибда герблик ва иш юритиш йиғмалари билан тўлов қилишиши кўрсатилган [5].

Мазкур кодекс қабул қилиниши прокурорнинг фуқаролик суд ишларида иштирок этиш ҳуқуқи кенгая бошлаганлигини кўрсатади. Масалан, прокурор ишни кассация тартибида кўриб чиқишда иш бўйича ўзининг хулосасини ёзма равишда, шунингдек суд мажлисида оғзаки равишда бериши мумкинлиги,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

қарорни янгидан очилган ҳолатлар бўйича қайта кўриб чиқиш тўғрисидаги масала, Республика прокурори, унинг Олий суддаги ёрдамчиси, тегишли туман прокурори ёки туман суди раиси тақдимномасига асосан кўзғатилиши мумкинлиги алоҳида қайд этиб қўйилди [5].

Собиқ иттифоқ даврида фуқаролик процессида прокурорнинг юқори инстанция судларида ҳам иштирок этиши ва ваколат доираси кенгайиб борганлигини кузатиш мумкин. Мисол учун, ФПКнинг 267-моддасида Республика прокурори, унинг Олий суд хузуридаги ёрдамчиси ҳал қилув қарори қонуний кучга кирган ҳар қандай ишни назорат тартибида кўриб чиқиш учун республиканинг исталган судидан талаб қилиб олиш ва ишни кўриб чиқиш тугагунга қадар ҳал қилув қарорининг ижросини тўхтатиб туриш ҳуқуқига эга бўлган.

Ушбу даврда процессуал қонунчиликда прокурор иштироки мажбурий тоифадаги ишлар мавжуд бўлмаган. Қонун талабига кўра, прокурор судда кўрилаётган ҳар қандай фуқаролик ишининг исталган босқичида қатнашишга, айниқса фуқаролик иши давлат ёки меҳнаткаш омма манфаатларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ бўлганида ҳеч қандай тўсиқларсиз ишда иштирок этган.

Фуқаролик процессуал қонунчилиги секин асталик билан ривожланиш босқичида прокурор иштироки билан боғиқ нормалар ҳам ўзгариб бора бошлаган.

Хусусан, 1963 йилдаги ФПКнинг 42-моддасида прокурор давлат ёки жамоат манфаатларини ёхуд фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ бўлса, даъво тақдим этишга ёки процесснинг исталган босқичида ишда иштирок этишга ҳақли. Прокурор қонунда назарда тутилган ҳолларда ёхуд ишда прокурор иштирок этиш зарурати суд томонидан эътироф этилган ҳолларда фуқаролик ишини юритишда иштирок этиши мажбурий эканлиги қайд этилган [6].

Прокурорнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари доираси бир мунча аниқлаштирилган. Чунончи, ФПКнинг 43-моддасига биноан, фуқаролик суд ишларини юритишда қонун ҳужжатларига риоя этилишини назорат қилиш учун прокурор мазкур Кодексда белгиланган (процесс иштирокчиларининг

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

процессуал ҳуқуқлари) процессуал ҳуқуқлардан фойдаланади, бундан ташқари, ўзи киритган даъволарни қўллаб-қувватлашга ва улардан воз кечишга, ўзи иштирок этаётган ҳар бир кўрилатган ишнинг моҳияти тўғрисида, шунингдек ишни судда кўришда юзага келадиган айрим масалалар бўйича хулосалар беришга, суд органларининг ноқонуний ва асоссиз ҳал қилув қарорлари, ажримлари ва қарорларини ижро этиш бўйича органларнинг ноқонуний ҳаракатлари устидан протест беришга ҳақли ҳисобланган.

Прокурорнинг ўзи киритган даъводан воз кечиши ёки у томонидан кўзғатилган даъволарни ўзгартириши прокурор томонидан даъво кўзғатган шахсни суддан ишни моҳиятан кўриб чиқишни талаб қилиш ҳуқуқидан маҳрум қилмаган. Бу эса манфаатдор шахснинг ишни давом эттириш ҳуқуқини сақлаб қолган.

ФПКда прокурор қуйдаги ишларда иштирок этиши лозим бўлган:

- фуқарони бедарак йўқолган деб топиш ёки вафот этган деб эълон қилиш тўғрисидаги ишлар;

- фуқарони алкоголь ёки гиёҳвандлик туфайли муомала лаёқати чекланган деб топиш ёхуд руҳий касаллик ёки ақли заифлик туфайли муомалага лаёқатсиз деб топиш тўғрисидаги ишлар;

- фуқарони муомала лаёқати чекланган деб топиш тўғрисидаги ишлар[6].

Шуни таъкидлаш лозимки, прокурор ишда иштирок этган-этмаганлигидан қатъий назар, суднинг ноқонуний ёки асоссиз ҳал қилув қарорига протест келтириш ҳуқуқи мавжуд бўлган.

1963 йилда қабул қилинган Ўзбекистон ССР ФПК 1997 йилга қадар ўз кучини сақлаб қолган. Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан сўнг тегишли қонун ҳужжатлари билан ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган ҳолда суд амалиётида фуқаролик ишлари ушбу кодекс талаблари асосида ҳал этилган.

Тарихий жараёнлар шуни кўрсатмоқдаки, фуқаролик процессида прокурор иштироки масаласи жуда муҳим ҳисобланади ва ишда иштирок этувчи шахс сифатида бунга зарурият мавжуд. Шу жиҳатдан В.Тараненконинг

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

фуқаролик суд ишларини юритишда прокурор иштироки учун объектив зарурат мавжудлиги ҳақидаги фикрлари [7] ўринли ҳисобланади.

Бизнингча юқорида процессуал қонунчилик нормалари ҳам прокурор иштирокига объектив зарурият борлигини, унинг судда қонунбузилиши, ноқонуний суд қарорларига нисбатан муносабат билдиришини ижобий баҳолаш лозим ва ушбу тарихий процессуал қонунчиликни даврларга ажратган ҳолда чуқур тадқиқотлар ўтказишни талаб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1) Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Ўзбекистон. Тошкент. 2023. 71 б.
- 2) Эриашвили М.И. Участие прокурора в гражданском процессе: Монография / Под ред. Н.М.Коршунова. М., 2010. С.10.
- 3) Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс: Учебник. М., 2009. С.155
- 4) Закон от 9 мая 1911 г. «Об освобождении чинов прокурорского надзора от дачи заключений по гражданским делам» // ПСЗ РИ-3. Т. XXXI. Отд-ие I. N 35154.
- 5) Гражданский Процессуальный Кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики. Самарканд. Издание Юридического Издательства при Управление Делами СНК УзССР. 1927 г.
- 6) Гражданский процессуальный кодекс Уз ССР. Гос. Издат. Уз ССР. Ташкент.1963.С.20.
- 7) Тараненко В. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве не только допустимо, но и необходимо // Прокурорская и судебная практика. М. 1999. № 1-2.с.131-136.